

YASSAVIYLIK TA'LIMOTIDA INSONIYLIK TAMOYILI.

Xamzayev Shavkat Abdirasulovich

SamDCHTI o'qtuvchisi

shavkatxamzayev84gmail.com, +998(93)7221956

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818702>

Annotatsiya. *Yassaviy timsolida insonning olijanob fazilatlarini, ilmga tashnalik, bilimdonlik, riyozat chekish, sabr-bardosh, ruhiy poklik, ma'naviy go'zallik, javonmardlik, elsevarlik kabi sifatlar yoshdan-yoshga o'tgan sari shakllanib, takomillashib borishi. Shuningdek gunoh va tavba, nafs va sabr tushunchalari umuminsoniy ahloqiy mezonlar haqida yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Tasavvuf, shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat, tavakkul, murid, murshid, zuhd, botiniy, zohiriy, so'fiy, mutasavvuf.*

Аннотация. *В образе Яссави из века в век формируются и совершенствуются такие качества, как жажда знаний, знаний, математики, терпение, духовная чистота, духовная красота, молодость, доброта. Также разъяснены понятия греха и покаяния, похоти и терпения, об общечеловеческих моральных критериях.*

Ключевые слова: *Суфизм, шариат, секта, просветление, правда, риск, студент, мурид, зуд, внутренний, видимо, суфий, мистик*

Abstract. *In the image of Yassawi, from century to century, such qualities as thirst for knowledge, knowledge, mathematics, patience, spiritual purity, spiritual beauty, youth, kindness are formed and improved. The concepts of sin and repentance, lust and patience, and universal moral criteria are also explained.*

Keywords: *Sufism, sharia, sect, enlightenment, really, risk, student, murshid, itching, internal, apparently, sufi, mystic.*

Yurtimizning taraqqiyot yo'lini, jamiyat a'zolarini shu yurtning munosib fuqarolari etib tarbiyalash rejalarini belgilar ekanmiz, negizida umuminsoniy va etnik qadriyatlarga asoslangan dinning mazmun- mohiyatini anglashga xizmat qiladigan tasavvuf ta'limotlarining o'rnini bilishimiz zaurur. Birinchi Prezident I.A.Karimov ta'kidlaganidek, “Din olamda ishonch hissini mustahkamlagan. Ularni poklab, yuksaltirgan. Hayot sinovlari, muammo va qiyinchiliklarini yengib o'tishlarida kuch bag'ishlagan. Umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish hamda avloddan-avlodga yetkazishga yordam berib kelgan”. [1. 35.]

Shuni aytish joizki, so'fiylikning g'oyaviy nazariy asosi bo'lgan tasavvuf talablariga ko'ra, inson komilikka erishish uchun shariat-tariqat-ma'rifat-haqiqat bosqichlarini bosib o'tishi kerak. Tariqat - shariat qoidalarini bajarish va Allohga ruhiy yetishish jarayonida bosib o'tish yo'li. Ruhiy ma'naviy komil bo'lishni istagan har bir inson shariat qoidalarini bilishi va unga qat'iy rioya qilishi kerak. Shariat qoidalariga rioya qilish uchun inson tariqat amaliga kiradi va eng avvalo, piru-murshidga shogird tushadi. Chunki ustoz ta'limini olmagan murid haqiqiy barkamollik darajasiga ko'tarila olmaydi. Ustoz va shogird orasida insoniy munosabatlarning yo'lga qo'yilishi barkamol inson darajasiga ko'tarilishning muhim sharti hisoblanadi. Tariqat odobi talablariga ko'ra, har qanday murid o'z murshidi ko'rsatmalarini so'zsiz bajarishi lozim. Murshid o'z shogirdiga tariqat bosqichlarini ko'rsatib, uning kundalik faoliyatini nazorat qilib turmasa, murid hali tajribasizligi uchun o'zini o'zi nazorat qila olmaydi. Demak, komil inson bo'lishga xoxlagan har bir solik, tajribali ustozga qo'l berib, o'z imon-ixtiyorini uning qo'lga topshirishi zarur. Piru-murshid bilimliligi, tariqat qonun-qoidalarini mukammal bilishi, axloqi, tajribasi, tashkilotchiligi

va tadbirkorligi bilan muridlarga doimo yo‘lboshchi, o‘rnak bo‘lishi, o‘zining ishontira bilish san’ati bilan o‘rnak bo‘lish kerak. Tasavvufdagi yassaviylik tariqati ham Yaratuvchini anglash, insonni kamolotga erishish yo‘lini izlash sifatida vujudga kelib, o‘z davrida jamiyatning tarixiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-axloqiy taraqqiyotini o‘zida aks ettirgan. Xoja Ahmad Yassaviy yashab ijod qilgan davrda barcha g‘oyalarning hammasi ham uning ijodida aks etgan, deb bo‘lmaydi.

Xoja Ahmad Yassaviy o‘ta murakkab ijtimoiy-tarixiy sharoitda yashab, o‘zining “Hikmatlar” asarida o‘rta asr jamiyatidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyatni aks ettirdi. Yassaviylik tariqati o‘ziga xos bo‘lib, o‘z davrdagi ko‘chmanchi va o‘troq turkiy xalqlarning diniy-falsafiy dunyoqarashi sifatida maydonga chiqdi.

Tasavvufning paydo bo‘lishi arab - musulmon xalqlarida mulkiy tabaqalanishning kuchayishi, hukmdor va amaldorlarda boylikka va oddiy xalqning ahvoli og‘irlashib, ular noroziligining belgisi sifatida vujudga keldi. Demak, bu holat iymon-e‘tiqodli kishilarning bir qismini dinni va tengsizlikni himoya qilib kurash olib borishlariga, ikkinchi qismi esa sabr-qanoat va zuhdni (tarki dunyochilikni) targ‘ib etib yashashlariga sabab bo‘ldi.

Xoja Ahmad Yassaviyning “Hikmatlar” asari talabalarda tasavvuf ta‘limotdagi umuminsoniy g‘oyalar va komil inson qiyofasini haqqoniy yoritishimiz kerak. Yassaviyning adabiy-falsafiy merosida “tufroq”dan yaratilgan inson Yaratganning yerdagi xalifasi, uning eng mukammal va eng aziz ijodi sifatida gavdalaniradi, unda inson to so‘nggi nafasigacha, o‘zidagi musaffolikni saqlab qolishi zarurligi qayta-qayta uqtiriladi.

Gunoh va tavba, nafs va sabr tushunchalari umuminsoniy ahloqiy mezonlar sifatida qaraladi. Afsuski, biz tasavvufni shu jumladan, Yassaviya ta‘limotini diniy-mistik tariqat, deb uning o‘ziga xos tarbiyaviy-ahloqiy mohiyatini bugungi kungacha to‘g‘ri anglamadik. Yassaviy tariqatining asosiy maqsadi o‘zida rahmoniy va insoniy qismlarni mujassam etuvchi komil insonni tarbiyalashdir. Yassaviy ta‘limotining shu jihatlarini e‘tiborga olgan holda ta‘lim-tarbiyaning hamma yo‘nalishlarida samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish zarur. Yassaviya tariqatidagi turmush tarzi qoidalari, musulmon fiqhshunosligining tarkibiy qismi sifatida o‘rganilishini yo‘lga qo‘ymoq, unda esa gunoh va tavba, zulm va adolat falsafasining uzviy bog‘liqligini hisobga olish zarur bo‘ladi.

Yassaviy tariqatida Alloh yo‘liga kirgan so‘fiylarning ruhiy azoblari, ilohiy ishq iztiroblaridan so‘ng qo‘lga kiritadigan ne‘mati, ilohiy ma‘rifatdir. Ilohiy ma‘rifat botiniy ilm sifatida ham talqin qilinadi. Tasavvuf falsafasida insonning moddiy va ruhiy olamdan ya‘ni ikki asosga ega ekanligi qayd etiladi. Mutafakkirlar ta‘kidlashiga ko‘ra insonda birlamchi moddiylik ustun tursa hayvoniylik, ammo ruh ustun kelsa, ilohiylik rivojlanadi, ruh tanadan ustun turadi, aksincha tana ruh uchun bir vosita sifatida xizmat qilishi kerak. Ushbu mezonlar yassaviylik ta‘limotida insonning kamolotga erishish yo‘llarini ko‘rsatadi, dunyoning tinchligi va farovonligi, insoniyat kelajagi dono va oqil, ahloqiy pok niyatli insonlar faoliyatiga bog‘liqligiga asoslanadi. Tasavvuf tarixan, turli ta‘limotlar, tariqatlar, oqimlar, yo‘nalishlarga bo‘linsada, ularning hammasida, insonning ma’naviy-ruhiy axloqiy pokligi, fazilatlarini, oxir-oqibat komil inson qilib tarbiyalash masalasi qo‘yiladi. Jumladan, yassaviya ta‘limotida ham komil inson g‘oyasi asosiy o‘rin egallaydi. Xoja Ahmad Yassaviyni insonlarni gunoh ishlardan, g‘ayriinsoniy yo‘llardan qaytarish masalalari ko‘proq band etadi. Xoja Ahmad Yassaviy gunohni shunchaki adashish sifatida emas, gunohdan poklanish, tavba qilish usullarini aytib o‘tadi. Mutasavvuf ta‘kidlashicha,

tavba qilish, gunoh qilgan insonning ruhini tozalaydi, uni kelajakda o‘z xatolarini tuzatish yo‘liga boshlaydi, deb hisoblaydi.

Insonning o‘z qilgan gunohini anglashi, gunohi uchun iztirob chekishi, vijdon uyg‘oqligiga olib kelishi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Inson, Haqni tanimaslik, takabburlik, g‘iybat va bo‘htonlardan tiyilmaslik, nodonlik, bularning barchasi Yassaviylik tariqatida zolim nafsning istagidir. Xoja Ahmad Yassaviy ta’kidlashicha, insonda nafs va tananing tarbiyalovchisi sabr va tavakkuldir. So‘fiyning dushmani bo‘lgan nafs sabr orqali jilovlanadi, tarbiyalanadi, toatdan xalovat topish esa tavakkul bilan bo‘ladi. Inson hayoti cheklanganligi sabab mol-dunyoga ishonmoq, nodonlik, nafsga berilish, ekanligi diniy-falsafiy jihatdan asoslangan. Bu hikmatni chuqur mazmunini anglagan insongina yeldek tez o‘tadigan umrida jamiyat, xalq va oilasi uchun savob ishlar qilishga shoshiladi, turmush tashvishlariga duch kelganida o‘zini kuchli bardam tutadi. Yassaviy g‘oyasiga ko‘ra, o‘tkinchi umrni faqat savob ishlarga sarflash, yaxshilik qilish zarur. Yassaviylikdagi tarkidunyochilik inson mohiyatini, ya’ni o‘zlikni anglash tarzi ekanligini anglashimiz mumkin.

Ko‘rinib turibdiki, Xoja Ahmad Yassaviy timsolida insonning olijanob fazilatlari, ilmga tashnalik, bilimdonlik, riyozat chekish, sabr-bardosh, ruhiy poklik, ma’naviy go‘zallik, javonmardlik, elsevarlik kabi sifatlar yoshdan-yoshga o‘tgan sari shakllanib, takomillashib boradi. Inson maqsadiga intilishi va bu yo‘lda barcha qiyinchiliklarni chidam bilan yengib o‘tishi natijasida barkamol shaxs darajasiga ko‘tariladi. Xoja Ahmad Yassaviy shaxsining yillar davomida qay tarzda takomillashib borganini yoshlarga ibrat qilib ko‘rsatish, bugungi yoshlar o‘z komillik sifatlarini tarbiyalay olishlari uchun bu foyda beradi. Demak, inson hayoti davomida barkamollik sifatlarini hosil qilish uchun, qunt bilan ilm egallashi, biror kasb-hunar ega bo‘lishi, insoniylik tushunchalarini anglab yetgan, atrofida yashayotgan jamiyat a’zolari bilan samimiy va insoniy munosabatda bo‘la olish kabi xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtirib borishi lozimligini mutasavvuf hikmatlari va o‘z hayotiy tajribalari orqali ko‘rsatib beradi.

Xoja Ahmad Yassaviy ilm-ma’rifat, bilim, insonga olamni bilishga, tanitishga, ilm va tajriba uzviy aloqador bo‘lishi, ahloqdan, tarbiya va ilmdan hosil bo‘ladigan yaxshi xulq-odob insonga ikki dunyoda ham kerakligini tushuntirishga alohida e’tibor qaratadi. Xoja Ahmad Yassaviy insonga barkamol shaxs bo‘lib yetishishning bir qancha shartlarini asoslab ko‘rsatadi[2.51]:

Yaxshi fazilatlarni egallashi, O‘zining tani, ruhi pok bo‘lib yashashga intilish, ichki olamini ilm nuri bilan to‘ldirish, har qanday vaziyatda ham o‘z-o‘zini tuta bilish, gunohdan xoli bo‘lish, men qilayotgan narsani hych kim ko‘rayotgani yo‘q, deb gunoh ishlarni qilmaslik, inson dunyoni, Xudoni tanish imkoniyatini qo‘lga kiritishi - bu uning o‘zidagi xohish, aql va zehnga bog‘liqligini bilish.

“Dunyo uchun g‘am yema, Haqdan o‘zgani dema,
Kishi molini yema, sirot uzra tutaro” [3. 221].

Xoja Ahmad Yassaviyning ushbu misralarida dunyo o‘tkinchi ekanligi, qilingan barcha yaxshi va yomon ishlarning, albatta, yodga olinishi va u inson hayoti mazmunini tashkil etishi, qiyomatda inson ularning har biriga munosib javob olishini o‘z qarashlarida izohlab o‘tadi. Xoja Ahmad Yassaviyning ezgulik haqidagi jo‘shqin nidolari, komil inson tarbiyasiga ta’sir qiluvchi omil sifatida zamondoshlari va bugungi yosh avlodni ham faqat yaxshilik, mehnatsevarlik, ulug‘lik, mardlik, poklik, ilmsevarlikka undaydi.

Ahmad Yassaviydagi mukammal insoniy fazilatlar islom nuri, shariat va tariqat shifoati tufayli ekanligi, uning hayoti va faoliyatidagi voqyea, hodisalar mutasavvufning ma'naviy merosida bayon etilgani. Yassaviyning gumanistik qarashlari insoniylik haqiqatini anglash, o'z nafsini tiyish va unga qarshi kurashish yo'llarini o'rgatadi. Xoja Ahmad Yassaviy komil insonni tarbiyalashda zohiriy ilm insonni dunyoviy hayoti mezonlarini belgilashi botiniy esa ruhiy kamolotga yetkazuvchi ilm ekanligini, har ikkala ilm ham insonni ruhan va jismonan barkamol qilishini ta'kidlaydi va bu ilmlar ustozlar yordamida o'rgatilishini aytib o'tadi. Xulosa qilsak insoniylik Yassaviylik ta'limotida asosiy o'rinni egallaydi va insoniy xislatlarni "Hkmat"larda keltirib, yortib beradi.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – Б. 35.
2. Яссавий А. Ҳикматлар. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б.51.
3. Яссавий, Хожа Аҳмад. Девони ҳикмат. - Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. – Б. 221.